

Cadenas Agroalimentarias en Santa Fe. Estructura productiva provincial en el marco de los desequilibrios territoriales.

Autoras:

- **Verónica Andrea Ventola**

<https://orcid.org/0000-0003-0719-4998>

Mail: vventola@fcecon.unr.edu.ar

Línea de investigación: Análisis regional, mercado de trabajo.

Afiliación institucional: Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe. Argentina.

Adscripción a proyectos de investigación: “Desarrollo socioeconómico de la provincia de Santa Fe en la última década. Dinámica regional y perspectivas.”

- **María Fernanda Pujadas**

<https://orcid.org/0009-0003-4928-5684>

Mail: fpujadas@fcecon.unr.edu.ar

Línea de investigación: Economías Regionales, desequilibrios territoriales.

Afiliación institucional: Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe. Argentina.

Adscripción a proyectos de investigación: “Desarrollo socioeconómico de la provincia de Santa Fe en la última década. Dinámica regional y perspectivas.”

- **Alicia Inés Castagna**

<https://orcid.org/0009-0004-6117-1310>

Mail: acastag@fcecon.unr.edu.ar

Línea de investigación: Análisis regional, cadenas agroindustriales.

Afiliación institucional: Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe. Argentina.

Adscripción a proyectos de investigación: “Desarrollo socioeconómico de la provincia de Santa Fe en la última década. Dinámica regional y perspectivas.”

Grupo temático:

- **Grupo 2.** Procesos globales y transformaciones tecno-productivas.

Subgrupo temático:

- **Subgrupo 2.2.** Cadenas globales y tensiones territoriales

Palabras clave: Cadenas agroalimentarias. Producciones pampeanas y extrapampeanas. Desequilibrios territoriales.

Objetivo del trabajo

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la evolución de la estructura productiva santafesina a partir de la identificación de las cadenas agroalimentarias presentes, diferenciando entre las producciones pampeanas y extrapampeanas, en el marco de los desequilibrios territoriales que caracterizan a la Provincia.

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

Se considera que las cadenas agroalimentarias (CAA) constituyen una esquematización de la secuencia: producción - transformación - distribución - consumo, de un sector específico. Pueden ser citados tantos ejemplos de cadenas como productos agropecuarios existan, es decir, que la cadena está constituida por el abanico de posibilidades de transformación, acondicionamiento, distribución y utilización de un producto agropecuario como alimento (Dirección de Industria Alimentaria). Este trabajo se focaliza en caracterizar y diferenciar las cadenas agroalimentarias pampeanas y extra-pampeanas en Santa Fe describiendo pautas de localización, valor agregado, empleo, exportaciones entre otras.

Se reconocen cambios relacionados con la tendencia que -a nivel global- exhiben los agroalimentos, como el proceso de concentración de la producción, la incorporación de tecnologías, el ingreso del capital financiero a la actividad y la mirada sobre la dimensión ambiental apuntando a la sustentabilidad.

La propuesta considera trabajar en el proceso de identificación y caracterización de las principales producciones en sus distintos eslabones y su localización, en el marco de los desequilibrios territoriales que caracterizan a la Provincia. Las unidades de análisis son las cadenas de base de estos cultivos.

Se utilizan como fuentes de información secundaria el Sistema Integrado de Información Agropecuaria, de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura, de registros de Origen Provincial de las Exportaciones, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Santa Fe, entre otros. Además, se apela a consulta con instituciones, documentos de investigación y distintas organizaciones vinculadas a estas producciones como los producidos por el INTA, entre otras.

Problema planteado, principales hipótesis y resultados

En Argentina existen heterogeneidades socioeconómicas que se manifiestan territorialmente. La provincia de Santa Fe, a pesar de estar estratégicamente ubicada y de su importante participación

en la actividad económica nacional, no escapa a esa problemática. Esta provincia cuenta con

un sector agropecuario dinámico, es la segunda exportadora del país con una especialización en productos primarios y manufacturas de origen agropecuario y se radican en ella encadenamientos productivos que se encuentran concentrados económica y físicamente. Las estructuras económicas departamentales son muy diferentes entre sí por los recursos que poseen, por los perfiles productivos, por la disparidad de las unidades de producción que componen cada rama de actividad y por las posibilidades de cada territorio de generar empleo de calidad. Identificar las diferencias territoriales requiere una visión sobre las relaciones intersectoriales y rurales- urbanas que se generan en los complejos productivos.

En el marco de los estudios de los desequilibrios territoriales de Santa Fe, es importante analizar las estructuras productivas departamentales diferenciando entre el sur urbanizado, industrializado y desarrollado y el Norte, con un retraso relativo, preponderantemente rural.

La hipótesis que se sostiene es que las cadenas pampeanas tienen una importancia mayúscula en el desarrollo de la región siendo fuente de producción, empleo, ingresos y exportaciones para la Provincia. Sin embargo, las economías regionales -a pesar de su poca representatividad para los agregados provinciales- tienen gran importancia para las regiones donde se desarrollan, siendo factores importantes en la reducción de los desequilibrios territoriales y desigualdades que de ellos resultan.

Existe en Santa Fe un importante y amplio entramado de cadenas agroalimentarias cuyo origen está en el insumo base - la tierra- y que en los últimos años se han podido desarrollar en encadenamientos de productos primarios que escalan hasta segmentos de la manufactura y los servicios a través de incorporar el uso intensivo de tecnologías y nuevas prácticas como la producción de semillas, genética animal, e incorporación de energías alternativas o biomateriales agrícolas a los procesos. Este conjunto de encadenamientos productivos encabeza el sector con mayores ventajas comparativas en el país, generan valor agregado, aportando a la generación de empleo, posicionándose como el principal sector exportador. Su crecimiento puede ser explicado por las cadenas agrícolas, especialmente aquellas estructuradas en torno a la soja, el maíz y el trigo y otros productos agrícolas que integran claramente las economías pampeanas.

Por otro lado, las consideradas cadenas extrapampeanas presentan una estructura basada en modelos de producción tradicional, conductas inestables, localización periférica y tienen dificultades para integrarse a las cadenas globales de valor, siendo -en la mayor parte de los casos- un desafío pendiente. Se trata de incipientes estructuras que, más allá de las dificultades de componer los distintos eslabones que van desde la base primaria al consumidor final, tienen serios problemas como: poder superar los estándares tecnológicos, alcanzar la escala necesaria para una producción eficiente; acceder a financiamiento; o lograr el apoyo de políticas de

promoción que le permitan trascender los mercados locales (Pujadas, Raposo, 2024).

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

La agricultura es una de las actividades productivas tradicionales con mayor peso en la economía del país. Hoy atraviesa una recomposición centrada en diferentes ejes: tecnologías 4.0 como componente esencial en la concepción de nuevas prácticas y productos que integran la cadena de valor; supremacía del capital financiero, cambios en cuanto a la lectura que se reconstruye en torno al “agronegocio” (Giarraca y Teubal, 2008) y finalmente; una marcada inclinación hacia las condiciones ambientales y la búsqueda de la sustentabilidad. El escenario internacional viene

dando cuenta de cambios que se producen con gran rapidez y muestran indicios de asociación entre las llamadas “big- tech” y el capital financiero, el acaparamiento de tierras aptas para cultivo, nuevas metas de trazabilidad, patentes en bio productos o bienes de alto contenido tecnológico y grandes plataformas digitales desde donde direccionar los flujos de productos a nivel global (Gorenstein, 2022).

Las estrategias del capital que hoy dominan la geopolítica global, sumadas a un clima de creciente inestabilidad política y marcada división del mundo, presentan su correlato en diferentes países y al interior de sus territorios. En el caso santafesino existen diversas cadenas vinculadas a los agroalimentos, siendo importante establecer una diferenciación entre aquellas que se estructuran en torno a la producción pampeana (con predominio de cultivos extensivos) de las que se localizan en el resto del territorio (extra-pampeano), en zonas muy diversas donde se viven realidades socio económicas y políticas diferentes.

Referencias bibliográficas

- Báscolo, P.; Castagna, A.; Secreto, M.F Y Véntola, V. (2015): Desequilibrios Territoriales en la Provincia de Santa Fe. Evolución e impactos de los procesos económicos de los últimos años. Revista Proyección. N° 17. ISSN:1852-0006.
- Castagna, A., Romero, L., Gutierrez, S. y Ventola, V. (2012) “Características sociodemográficas y calidad de vida en el sur de Santa Fe”, ponencia la 9ª Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales, Asociación de Universidades el Grupo Montevideo (AUGM), San Miguel de Tucumán.
- Castagna, A., Raposo I. y Woelflin, ML (2022)”Impactos territoriales de la concentración, dependencia de la inserción externa y vulnerabilidad en una región metropolitana en transformación: la situación del Gran Rosario” en IBEROAMERICA ante los nuevos retos de la geopolítica mundial. Vol 1 Territorios en disputa. Editorial Nave 2022 E-book Florianópolis Brasil ISBN 97865-84762-06-0.

- CEPAL. (2017). Territorio, infraestructura y economía en la Argentina. Restricciones al crecimiento de distintos complejos productivos. Naciones Unidas.
- Delsin, E. (2018). El cultivo de algodón en el futuro ¿Es posible crecer en la provincia de Santa Fe? Voces y ecos, N° 39. Pp. 52-55. Junio, 2018. Recuperado de: https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/INTADig_40a68771992d7d3c093c845572cb0af5
- García, A.; Rofman A. (2014). Poder y Espacio. Una propuesta de abordaje regional en Rofman A. y García A. (Comp). “Economía solidaria y cuestión regional en Argentina de principios de siglo XXI.: entre procesos de subordinación y prácticas alternativas”. (pp. 9-34). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Manzanal M.; Rofman A. (1989). Las economías regionales de la Argentina. Crisis y políticas de desarrollo. Bibliotecas Universitarias. Centro Editor de América Latina Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR/CONICET).
- Pujadas, M. F. (2021). No todo es soja en Santa Fe. La evolución de la producción arrocerasantafesina desde 1990 hasta la actualidad. En Proyección: estudios geográficos y de ordenamiento territorial. Vol. XV, (30). ISSN 1852 -0006, (pp. 130 – 161). Instituto CIFOT, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza.
- Pujadas, M., F., Castagna, A.I., Woelflin, M., L. (2017). Economías extra-pampeanas en una provincia pampeana: las cadenas algodonera y arroceras en Santa Fe. PAMPA n° 16 (ISSN 1669 3299/ ISSN 2314-0208). Pp. 55-82.
- Rofman, A. y García I. (2017). Economías regionales en el contexto del proyecto neoliberal en marcha. Documento de Trabajo CEUR - CONICET. Buenos Aires.
- Ventola, V. y Castagna, A. (2016) Desequilibrios territoriales en Santa Fe. Un análisis de las heterogeneidades departamentales del mercado laboral en la post convertibilidad. Jornadas SIMEL. Villa Mercedes, San Luis. Septiembre.